

PSIXOLOGIK SALOMATLIK TUZILISHI

Qiyomxo'jaeva Madina Rustambek qizi

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti Psixologiya
mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205471>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-November 2023 yil

Ma'qullandi: 20- November 2023 yil

Nashr qilindi: 25-November 2023 yil

KEY WORDS

salomatlik, psixologik salomatlik, psixologik farovonlik, shaxsiy salomatlik, ruhiy kasallik, aqliy integratsiya, shaxsiy avtonomiya, boshqalarni real idrok etish, boshqa odamlarga adekvat ta'sir o'tkazish qobiliyati, konsentratsiya, psixik salomatlik.

ABSTRACT

Maqolada psixologik salomatlikning tarkibiy tuzilmasi borasidagi fikrlarning tahlillari keltirilgan. Ayniqsa, bu borada xorij olimlarining izlanishlari ruhiy va jismoniy salomatlikning o'zaro tahliliy jihatlarini o'z aksini topgan. Shuningdek, inson faoliyatida psixologik salomatlikning o'rni va ta'sir mexanizmlari atroflicha yoritilgan.

Zamonaviy psixologiyada ko'plab mualliflarning qiziqishi psixologik salomatlik, psixologik farovonlik, shaxsiy salomatlik va ruhiy kasalliklarning yo'qligi tushunchalari o'rtasidagi munosabatlar bilan bog'liq masalalarga qaratilgan. Biroq, psixologik salomatlik tuzilishi masalasi hali ham ochiq. Psixologik salomatlik tuzilishining bir nechta variantlari asosan xorijiy mualliflar tomonidan taklif qilingan [1; 13; 14].

Shuni ta'kidlash kerakki, G'arb psixologiyasi nuqtai nazaridan psixologik salomatlik shaxsiy yetuklikni nazarda tutadi. Psixologik salomatlik muammosini shakllantirish va rivojlantirishdagi tarixiy tashabbus gumanistik yo'nalishdagi olimlar – G.Ollport, A.Maslou, K.Rojersga tegishli. Gumanistik yondashuvda psixologik salomatlikning umumiy asosi, o'zagi - bu hayotning barcha qiyinchiliklariga qaramay, insonning o'zi bo'lish va qolish istagi [17].

Psixologiyadagi gumanistik paradigma vakillari birinchi bo'lib psixik salomatlik tuzilishini aniqlashga harakat qildilar. Mualliflar o'ziga nisbatan ijobiy munosabat kabi komponentlarni o'z ichiga olgan; shaxsning qulay rivojlanishi, o'sishi va o'zini namoyon qilishi; aqliy integratsiya (haqiqiylik, muvofiqlik); shaxsiy avtonomiya; boshqalarni real idrok etish; boshqa odamlarga adekvat ta'sir o'tkazish qobiliyati va boshqalar.

Zamonaviy gumanistik psixologlarning fikriga ko'ra, psixologik salomatlik muvozanat xususiyatlari, insonning hayotiy kuchlarining uyg'unligi va yashash maydonining o'ziga xosligi bilan belgilanadi [2]. Shu nuqtai nazardan, psixologik salomatlik shaxsiy tanlov va avtonom rivojlanish imkoniyatini beradi.

Uning mexanizmlari o'zini o'zi bilish, kelajak yo'nalishi bo'yicha qaror qabul qilish

qobiliyati, o'zgarishlarga tayyorlik va alternatalarni, an'analarini ajratib ko'rsatish, o'z resurslarini o'rganish va ulardan samarali foydalanish, tanlangan tanlov uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olish va boshqalarni o'z ichiga oladi. Psixologik salomatlikka oid yana bir pozitsiya A.Adlerning individual psixologiyasida keltirilgan. Hamma odamlarga xos bo'lgan pastlik hissi uchun haqiqiy kompensatsiya sifatida muallif jamoa tuyg'usini ko'rib chiqadi. U bu tuyg'uni har qanday individualistik intilishlardan (shu jumladan, o'z-o'zini amalga oshirishdan) ustun qo'yadi. Bunday holda, uning fikriga ko'ra, odamlarning yaxshilanishga bo'lgan umumiy istagi eng maqbuldir. Uning nazariyasiga ko'ra, psixologik salomatlik mezonlari insonning uchta asosiy hayotiy vazifasini qanchalik muvaffaqiyatli hal qila olishi bilan bog'liq: mehnat qilish, do'stlar orttirish va sevish [1; 2]. V.Franklning ekzitsensial-psixologik konsepsiyasida o'z - o'zini anglash, shuningdek boshqa "xudbin" intilishlar (zavq, yuqori ijtimoiy mavqe, baxt) - bu o'z-o'zini uzatishning birgalikdagi ta'siri, psixologik salomatlikning haqiqiy mezonini bo'lgan ma'noga intilishi bilan tavsiflanadi. Uning nazariyasiga ko'ra, inson har qanday holatda va har qanday vaziyatda o'z mavjudligining ma'nosi va asoslilikiga intiladi.

Uning fikricha, ruhiy salomatlik, bir tomondan, inson o'rtasida ma'lum bir keskinlik, ikkinchi tomondan, u amalga oshirishi kerak bo'lgan tashqi ma'no mavjud bo'lganda mumkin bo'ladi [2; 14].

Muallif inson o'zi qilayotgan ishda to'liq ishtirok etadigan oqim holatini tasvirlaydi. Bu faol konsentratsiya, to'liq ishtirok etish va faoliyat jarayonida muvaffaqiyatga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Oqim holatida bo'lgan odam ko'pincha o'zini anglashdan zavqlanishni, o'ziga bo'lgan ishonchni kuchaytirishni va oqlashni, kommunikativ qobiliyatlarning aniq o'sishini, o'z fikrlarini aniq va aniq ifoda etish qobiliyatini, suhbatdoshni ishontirishni, har qanday murakkablikdagi muammolarni samarali hal qilishni yoki ularni hal qilishning g'ayrioddiy usullarini topishni his qiladi.

M. Chiksentmihayaning so'zlariga ko'ra, quyidagi xususiyatlar oqim holatini boshdan kechirishga yordam beradi: aniq maqsadlar (aniq taxminlar va qoidalar); cheklangan diqqat sohasida yuqori konsentratsiya; o'z-o'zini anglash tuyg'usini yo'qotish - harakat va ongni birlashtirish; vaqtni buzilgan idrok etish; faoliyat jarayonida aniq yutuqlar va muvaffaqiyatsizliklar [16].

E.Eriksonning konsepsiyasi psixologik salomatlik hodisasining ichki murakkabligini ochib beradi, hayotiy shaxsning xususiyatlarini yoshga qarab bog'laydi. Ularni rivojlanishning asosiy yo'lidan o'tgan bir necha shaxs shakllari, oldinda turgan shakllar va shakllanish bosqichida bo'lgan shakllar sifatida taqdim etadi [2]. Ye. Fromm va P. Tillich madaniy va tarixiy nuqtai nazardan psixologik salomatlik - yomon sog'liqning xususiyatlarini aniqlaydi.

K. Xorni psixologik salomatlik muammolarining ijtimoiy jihatlariga birinchilardan bo'lib e'tibor qaratdi va uning mezonlari madaniyatdan madaniyatga farq qilishini ta'kidladi, har bir madaniyat o'ziga xos his-tuyg'ular va intilishlar "inson tabiati"ning yagona normal ifodasi ekanligiga ishonadi.

Ye.Fromm shaxsning psixologik salomatligini jamiyat holati bilan bog'laydi - shaxsning sog'lom bo'lishi yoki sog'lom bo'lmasligi birinchi navbatda unga emas, balki ma'lum bir jamiyatning tuzilishiga bog'liqdir; jamiyat sog'lig'ining yomonligi shaxs rivojlanishiga to'sqinlik qiladi [2; 6]. Zamonaviy rus psixologiyasida "psixologik salomatlik" tushunchasi I.V.Dubrovina tomonidan kiritilgan.

Bundan tashqari, bu tushuncha ruhiy salomatlik tushunchasiga qarshi emas, balki u bilan uzviy bog'liqdir. I.V.Dubrovinaning ta'kidlashicha, agar "psixik salomatlik" atamasi birinchi navbatda individual aqliy jarayonlar va mexanizmlarga taalluqli bo'lsa, "psixologik salomatlik" atamasi bir butun sifatida shaxsni anglatadi. Shuningdek, inson ruhining eng yuqori ko'rinishlari bilan chambarchas bog'liq va bizga imkon beradigan tibbiy, sotsiologik, falsafiy va boshqa jihatlardan farqli ravishda ruhiy salomatlik muammosining dolzarb psixologik jihatini ajratib ko'rsatish" [7; 12]. Agar ruhiy salomatlik psixikaning rivojlanishi, tabiat insonga bergan narsalarning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lsa, unda psixologik salomatlik shaxsning rivojlanishi, shaxsni muayyan ijtimoiy sharoitlarda faoliyat va hayot sub'ekti sifatida tarbiyalash bilan bog'liq [6].

I.V.Dubrovinaning fikricha, psixologik salomatlik quyidagilarni nazarda tutadi: - har tomonlama aqliy rivojlanish va shaxsning rivojlanishi natijasida ruhiy salomatlik; - o'sib borayotgan shaxsning aqliy va shaxsiy rivojlanishining xususiyatlari va fazilatlarini anglashi; - idrok etilgan ruhiy va shaxsiy xususiyatlar va fazilatlariga munosabat; - shaxsning gumanistik yo'nalishi va paydo bo'layotgan dunyoqarashi [6]. Shunday qilib, psixologik salomatlikni shaxsiy, ruhiy salomatlik sifatida tushunish E.Erikson va V.Frankl tushunchalarida psixologik salomatlik tushunchasi bilan bog'lanishi mumkin.

A.V.Shuvalov [17] psixologik salomatlikni hayot individualligi doirasida sub'ektiv voqelikning normal rivojlanishi jarayoni va natijasini tavsiflovchi holat sifatida belgilaydi. Shu bilan birga, u normani tegishli rivojlanish sharoitida ma'lum bir shaxs uchun ma'lum bir yoshda mumkin bo'lgan yeng yaxshi deb belgilaydi. O.V.Xuxlaevaning fikriga ko'ra, psixologik salomatlik-bu shaxsning hayotiy vazifasini bajarishga yo'naltirilishining zaruriy sharti bo'lgan shaxs va jamiyat ehtiyojlari o'rtasida uyg'unlikni ta'minlaydigan insonning aqliy xususiyatlarining dinamik to'plamidir. Psixologik salomatlik mezonlari sifatida u o'zini ijobiy his qilish, atrofdagi dunyoni ijobiy idrok etish, aks ettirishning yuqori darajasi, asosiy faoliyat sifatini yaxshilashga intilish, yosh inqirozlaridan muvaffaqiyatli o'tish, jamiyatga muvaffaqiyatli moslashish (o'quvchi uchun - oila va maktab), asosiy ijtimoiy va oilaviy rollarni bajarish qobiliyati [15].

Zamonaviy psixologiyada mualliflar psixologik salomatlik tuzilmasi muammosiga yetarlicha e'tibor bermasliklariga qaramay, ushbu tizimli modelni ta'kidlashga urinishlar mavjud. Shunday qilib, A.V. Kozlov 2011 yilda psixosemantik usul yordamida topilgan psixologik salomatlik tuzilmasini taqdim etdi [9].

Natijada, muallif psixologik salomatlikning 11 tarkibiy komponentini aniqlay oldi. Xususan, ruhiy kasalliklarning yo'qligi; xotirjamlik; ijtimoiy yo'naltirilganlik; jismoniy farovonlik; insonparvarlik pozitsiyasi; o'zingiz bo'lish istagi; ijodiy o'zini namoyon qilish; oilaviy farovonlik; maqsadga yo'naltirilganlik; intellektual takomillashtirish. Ushbu sohalar butun aholini tavsiflaydi va psixologik salomatlik turi va darajasini aniqlashga qaratilgan so'rovnomanini yaratish uchun foydali ko'rinadi. Shu bilan birga, muallifning ta'kidlashicha, psixologik salomatlik individual ravishda o'zgaruvchan va turli sohalardan iborat bo'lishi mumkin: birdan o'n birgacha. Ushbu tuzilishga asoslanib, u bizning tadqiqotimizda qo'llaniladigan psixologik salomatlik diagnostikasi usulini ishlab chiqdi [8].

"Ruhii salomatlik", "psixologik salomatlik", "psixologik farovonlik" tushunchalari ko'plab mualliflar uchun sinonimdir va ko'pincha bir-birini almashtiradi [3]. Bizning fikrimizcha, bu tasodifiy emas va har doim ham tadqiqotchining insofsizligidan dalolat

bermaydi. To'g'rirog'i, bu sinonim ortida bu tushunchalar mazmunining yaqqol o'xshashligi, umumiy semantik maydoni mavjud.

B.S. Bratus sog'lom shaxs qanday xususiyatlarga ega bo'lishi kerakligi haqidagi savolga ko'pchilik mualliflarning qarashlarining umumiylikni ta'kidlaydi.

Eng tez-tez qayd etilgan xususiyatlar - bu tashqi dunyoga qiziqish, tajribani tizimlashtiradigan "hayot falsafasi" ning mavjudligi, haqiqatni hazil bilan bo'yash qobiliyati, boshqalar bilan hissiy aloqalarni o'rnatish qobiliyati, shaxsiy yaxlitlik va boshqalar. Muallif shaxsiy salomatlikning ushbu ko'plab belgilarini tasniflash va tartiblash muammosini hal qiladi va ularni uchta darajada ko'rib chiqishni taklif qiladi: 1) semantik munosabatlar sifati bilan belgilanadigan shaxsiy salomatlik darajasi (eng yuqori daraja); 2) ushbu maqsadlar va ma'nolarni amalga oshirish uchun individuallik qobiliyatining mavjudligi va "ohangi" bilan belgilanadigan individual psixologik salomatlik darajasi; 3) psixik faoliyat harakatlarining ichki, miya, neyrofiziologik tashkil etilishining xususiyatlari bilan belgilanadigan psixofiziologik salomatlik darajasi. Biz bir vaqtning o'zida mavjud bo'lgan ruhiy salomatlikning ko'p darajali komponentlari xususida to'xtalib o'tamiz [4].

Shunday qilib, psixologiya fanida psixologik salomatlikning ko'plab tushunchalari va uning tarkibiy qismlarini tasniflashning variantlari mavjud. "Psixik" va "psixologik" salomatlik va psixologik farovonlik tushunchalari o'rtasida aniq farq mavjud emas. Shu bilan birga, ko'pchilik mualliflar tegishli tuzilmalarni shaxsiy sog'lig'iga bog'lashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Адлер А. Наука жит: пер. с англ. – Киев: Порт-Роёл, 1997. – 288 с.
2. Активность, сенностная направленность и психологическое здоровье студенчества / под ред. А.А. Волочкова. – Перм: Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т, 2015. – 200 с.
3. Баякина О.А. Соотношение понятий психического и психологического здоровья личности // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2009. – Т. 11, № 4 (5). – С. 1195–1199.
4. Братус Б.С. Аномалии личности. – М., 1988. – 301 с.
5. Дубровина И.В. Практическая психология в лабиринтах современного образования: моногр. – М.: Моск. психол.-сос. ун-т, 2014. – 464 с.
6. Дубровина И.В. Психическое и психологическое здоровье в контексте психологической культуры личности // Вестник практической психологии образования. – 2009. – № 3. – С. 17–21.
7. Козлов А.В. Методика диагностики психологического здоровья // Перспективы науки и образования. – 2014. – № 6 (12). – С. 110–117.
8. Козлов А.В. Структура психологического здоровья: психосемантический подход // Вестник Харьковского национального университета. – 2011. – № 937. – С. 130–133.
9. Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы / под ред. И.В. Дубровиной. – Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 176 с.
10. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М.: Прогресс, 1994. – 480 с.
11. Франкл В. Человек в поисках смысла: пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 372 с.
12. Хухлаева О.В. Коррекция нарушений психологического здоровья дошкольников и младших школьников. – М.: Академия, 2010. – 110 с.
13. Чиксентмихайи М. Поток. Психология оптимального переживания / пер. с англ. Е.

Перовой. – М., 2011. – 461 с.

14. Шувалов А.В. Психологическое здоровье человека // Вестник ПСТГУ ИВ: Педагогика. Психология. – 2009. – № 4 (15). – С. 87–101.

INNOVATIVE
ACADEMY